

Самоактуализация и самореализация личности: современные научные представления

Мойсюк Янна Сергеевна, магистрант
ФГБУ ВО МГППУ, «Московский государственный психолого-педагогический университет»,
Россия, Москва

Аннотация. Статья посвящена вопросам, касающимся рассмотрению представителями различных психологических школ таких понятий, как самореализация и самоактуализация индивидуальных психоэмоциональных и личностных особенностей наркозависимых. Подробно рассматриваются черты, характерные для самоактуализирующейся личности. Особое внимание в статье уделяется изучению проблеме самореализации в системе наук о человеке. Представлено рассмотрение проблемы самоактуализации в профессиональном контексте. Феномен самоактуализации/самореализации в данной статье рассматривается в совокупности как позитивных так и негативных последствий.

Ключевые слова: проблемы самоактуализации, вопросы самореализации, профессиональный контекст, социальные обстоятельства, личностные возможности.

Бурные изменения, которые происходят в мировом обществе, и их темп который еще более ускорился в третьем тысячелетии, определяют рост внимания к проблемам самореализации и самоактуализации личности. В первую очередь, исследования указанных феноменов находятся в фокусе внимания психологической науки, особенно с наступлением ее неоклассического и постнеоклассического этапов развития. Именно поэтому данную статью мы посвятим анализу современных научных представлений относительно понимания феноменов самоактуализации и самореализации личности.

Вопросы самореализации (самоактуализации) личности традиционно связываются с гуманистической психологией, в которой данный термин является одним из центральных. Согласно "пирамиды потребностей" А. Маслоу, самоактуализация является наивысшей потребностью человека [5].

Значительный вклад в исследование проблемы самоактуализации личности внесли ученые К. Роджерс, Э. Фромм, К. Г. Юнг, Э. Эриксон, Г. Олпорт.

По мнению К. Роджерса «для личности самоактуализирующейся, характерны следующие черты:

1) способность всегда свободно реагировать на ситуацию и свободно переживать свою реакцию (стрессоустойчивость);

2) открытость любому опыту, намерение человека жить полной жизнью каждый ее момент;

3) способность человека больше прислушиваться к собственным инстинктам и интуиции, чем к разуму и мысли других (отсутствие конформизма);

4) чувство свободы в мыслях и поступках;

5) высокий уровень творчества» [7].

Считается, что такое близкое к самоактуализации по смыслу понятие как самореализация основывается на внутренних базисных особенностях человека. Безусловно, каждый человек не может стать кем угодно, детерминация все-таки существует, и она представляет собой не что иное, как совокупность классических "внутренних условий" (С. Л. Рубинштейн), от анатомо-физиологических до психологических. Однако это еще не все. Самореализация детерминируется также и внешними особенностями жизненных обстоятельств.

С. Д. Максименко отмечает, что самореализация личности (а значит, и ее мотивация) является "естественным" и тотально-всеобщим качеством (признаком) личности, вопрос о ее дополнительном формировании стоять не может, более того, известны и основные механизмы этого процесса. Поэтому проблема заключается в том, что люди далеко не всегда раскрывают (а следовательно - и формируют) все свои сущностные силы - качества, оставаясь, таким образом, невежественными относительно собственного потенциала.

Автор подчеркивает, что анализ основных положений отечественной философско-психологической традиции позволяет установить следующее: самореализация личности является, на самом деле, органично присущим любому человеку (и вовсе неуместны тезисы относительно того, что якобы очень небольшое количество людей самореализуется, поскольку это "делают" все). Но социальные обстоятельства (воспитание в дисфункциональной семье, пребывание в криминальной среде) могут быть такими, которые будут способствовать менее активному становлению (следовательно, самореализации) личности. И именно это является социально-психологической проблемой [4].

По г. Олпорту, человеку самоактуализирующемуся, свойственно стремление к совершенству, он делает наилучшим образом то, на что он способен. Ученый считает самоактуализацию основным условием полноценного развития личности, сохранения ее здоровья и достижения зрелости. Он рассматривает самоактуализацию как процесс "становления", в котором индивид принимает на себя ответственность за планирование хода своей жизни, и отмечает, что любое препятствие самоактуализации увеличивает риск девиаций [6].

Что касается изучения способности к творчеству и свободомыслию, как составляющих самоактуализации, необходимо учитывать психологические особенности субъектов учебно-воспитательного процесса, поскольку реализация человеческого потенциала начинает активно проявляться еще в подростковом возрасте. В центре внимания психологической службы в системе образования сегодня находятся

проблемы коррекции отклонений в поведении подростков и профилактики отклоняющихся типов подросткового развития, поскольку, в случае наличия у подростка проявлений девиантного поведения, его способность к самоорганизации и самовоспитанию будет, скорее всего, крайне низкой, что, в свою очередь может выступать в качестве препятствия для развития самоактуализации у данного подростка во взрослой жизни [10; 11].

В основном, в научной литературе понятие самоактуализации преподносится в достаточно широком контексте: и как стремление человека к наиболее полному выявлению и развитию своих личностных возможностей, и как непрерывная реализация потенциальных возможностей, способностей и талантов, и как осуществление своей миссии, или призвания, судьбы, и, как более полное познание и принятие своей собственной изначальной природы, как неустанное стремление к единству, интеграции, или внутренней синергии личности [1;8].

Рассматривая проблему самореализации в системе наук о человеке, Л.О. Коростылева, дает следующее определение этому понятию:

"самореализация – это осуществление возможностей развития " Я " с помощью собственных усилий, сотворчества, самодеятельности с другими людьми (ближним и дальним окружением), социумом и миром в целом" [2].

Поэтому важной детерминантой самореализации, по мнению автора, является деятельность, мотив осуществляет побудительную, смыслообразующую и стимулирующую функции.

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает рассмотрение проблемы самоактуализации в профессиональном контексте, ведь самоактуализация в выбранной профессии для многих становится ведущим ее способом. В этом плане показательным современное исследование М. Г. Ткалич, в котором построена модель самоактуализации менеджеров в профессионально-управленческой деятельности [9].

Данная модель содержит три основных структурных компонента: ресурс, процесс и результат.

К ресурсам самоактуализации менеджеров в профессионально-управленческой деятельности автор отнесла:

1) ресурсы личности менеджера (специфический профессиональный потенциал: направленность личности, способности, черты характера, творческий потенциал, возрастные и гендерные особенности и др.);

2) ресурсы управленческой деятельности (профессиональная компетентность, управленческая позиция, удовлетворенность профессионально-управленческой деятельностью, индивидуальный стиль управления и др.);

3) ресурсы организации, в которой работает менеджер (сфера деятельности организации, цели организации, их достижимость, условия труда, особенности организационной культуры и др.);

4) ресурсы общества (условия развития общества, ситуация на рынке труда и др.).

С. И. Кудинов в своей работе, посвященной изучению процесса самоактуализации личности, выделил две основные формы самореализации: внешняя и внутренняя.

Внешняя направлена на самовыражение индивида в различных сферах жизнедеятельности: профессии, творчестве, спорте, искусстве, учебе, политической и общественной деятельности и др.

Внутренняя, по мнению автора, обеспечивает самосовершенствование человека в физическом, интеллектуальном, эстетическом, моральном и духовном аспектах.

По мнению автора, существуют три вида проявлений самореализации личности:

1) деятельность самореализация характеризуется самовыражением субъекта в различных видах деятельности и обеспечивает высокий уровень профессиональной компетенции; причем деятельность не обязательно связана с официальной профессией (это может быть любительский спорт, художественное творчество, учеба и т. д);

2) социальная самореализация связана с выполнением гуманитарной миссии, общественно-хозяйственной, общественно-политической, общественно-педагогической или любой другой общественно-полезной деятельности;

3) личностная самореализация способствует духовному росту человека, обеспечивая развитие личностного потенциала: ответственности, любознательности, общительности, трудолюбия, настойчивости, инициативности, эрудиции, креативности, нравственности и т. п [3].

Вместе с тем отмечается, что самореализация и достижение важных жизненных целей могут иметь и негативные эффекты, такие как кризис потери смысла жизни, скука, опустошенность, отчуждение, регресс в личностном и профессиональном росте, личностное выгорание, отсутствие жизненных стремлений и планов, низкий уровень мотивированности, активности, насыщенности жизни яркими переживаниями и т. п.

Кроме того, фактором психического неблагополучия может быть не только переживание истощенности собственных ресурсов после достижения значительных жизненных успехов, но и недовольство человека самим ходом процесса самореализации и оценкой достигнутых результатов [12].

Итак, осуществимый анализ современных научных представлений относительно понимания феноменов самоактуализации и самореализации личности предоставил нам возможность сделать такие обобщающие выводы:

✓Понятие самоактуализации и самореализация близки и их можно рассматривать как синонимичные научные термины. Эти понятия сейчас подаются в достаточно широком контексте: и как стремление личности к наиболее полному выявлению и развитию своих личностных возможностей, и как непрерывная реализация потенциальных возможностей, способностей и талантов, и как свершение своей миссии, или призвания, судьбы, и, как более полное познание и принятие своей собственной изначальной природы, как неустанное стремление к единству, интеграции, или внутренней синергии личности.

✓В центре внимания психологической службы в системе образования сегодня находятся проблемы коррекции отклонений в поведении подростков и профилактики отклоняющихся типов подросткового

развития, поскольку, в случае наличия у подростка проявлений девиантного поведения, его способность к самоорганизации и самовоспитанию будет, скорее всего, крайне низкой, что, в свою очередь может выступать в качестве препятствия для развития самоактуализации у данного подростка во взрослой жизни.

✓Выделяются такие основные формы самоактуализации/самореализации как внешняя (направлена на самовыражение индивида в различных сферах жизнедеятельности) и внутренняя (обеспечивает самосовершенствование человека в различных аспектах); и три вида ее проявления: деятельностная, социальная и личностная.

Литература:

1. Братанич Б.В., Ильченко И. Г. Самоактуализация личности и образование [Текст] / Б.В. Братанич, И.Г. Ильченко // Философские проблемы образования 2011. №2. С. 13 – 20.
2. Коростылева Л.А., Психология самореализации личности: затруднения в профессиональной сфере [Текст] / Л. А. Коростылева – СПб.: Речь, 2005. – 222 с.
3. Кудинов С. И., Самореализация как системное психологическое образование / С.И.Кудинов / Научно-культурологический электронный журнал «REGLA». 2007. № 16 С. 161 [Электронный ресурс] / URL: <http://www.relga.ru/Environ/Web Objects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=2092&level1=main&level2=articles>.
4. Максименко С.Д., Психология личности [Текст] / Максименко С. Д.- К.: ООО "КММ", 2007. – 296 с.
5. Маслоу А., Мотивация и личность [Текст] / А. Маслоу. – СПб.: Евразия, 1999. – 478с.
6. Олпорт Г., Становление личности [Текст] / Г. Олпорт. – М.: Смысл, 2002. – 461 с.
7. Роджерс К., Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в области практической работы: Монография [Текст] / К. Роджерс / Пер. с англ. – М.: ЭКСМО – Пресс, 2000. – 464 с.
8. Самоактуализация [Электронный ресурс] / Википедия. – URL: <http://ru.wikipedia.org>
9. Ткалич М.Г., Психолого-организационные детерминанты самоактуализации менеджеров коммерческих организаций: Автореф. дис... канд. психол. наук[Текст] /М.Г. Ткалич // ин-т психологии им. Г.С. Костюка АПН Украины – К., 2016. – 20 с.
10. Третьяк Э.В., Копинг-стратегии у подростков с эпизодическим употреблением алкоголя [Текст] / Э.В. Третьяк // Образование. Наука. Научные кадры. 2015. № 2. С. 244-249.
11. Третьяк Э.В., Коррекционная работа с подростками, имеющими эпизодический опыт употребления алкоголя [Текст] /Э.В. Третьяк// Психологическая наука и образование 2012. № 4. С. 110-120.
12. Шамионов Р.М., Психология субъективного благополучия личности [Текст] / Р.М. Шамионов // Пед. ин-т Саратов. гос. ун-та им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 2004. – 179 с.

✓Особого внимания заслуживает рассмотрение проблем самоактуализации и самореализации в профессиональном контексте, поскольку профессиональная самоактуализация/самореализация для многих людей становится ведущим их способом.

✓Феномен самоактуализации/самореализации рассматривают в совокупности как позитивных так и негативных последствий, (кризис потери смысла жизни, скука, опустошенность, отчуждение, регресс в личностном и профессиональном росте, личностное выгорание и т. п), поскольку это процесс непрерывный и творческий.